

TA 30A/1998

XENOTRANSPLANTATION – GEPRÜFT AUF HERZ UND NIEREN

Kurzfassung der TA-Studie „Xenotransplantation“

XÉNOTRANSPLANTATION – EXAMINÉE SOUS TOUTES LES COUTURES

Résumé de l'étude TA „Xénotransplantation“

XENOTRANSPLANTATION – TESTED ON HEART AND KIDNEYS

Short version of the TA study „Xenotransplantation“

Diese Reihe der TA-Publikationen enthält die Ergebnisse der Studien, die im Rahmen des TA-Programms des Schweizerischen Wissenschaftsrates (SWR) durchgeführt wurden.

Mit TA (Technology Assessment / Technologiefolgenabschätzung) werden Studien bezeichnet, welche zum Ziel haben, die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien möglichst umfassend zu untersuchen. Es geht darum, die allfälligen positiven und negativen Einflüsse der Technologie auf soziale, politische, wirtschaftliche und ökologische Systeme und Abläufe abzuschätzen.

Nach einer Pilotphase von 4 Jahren haben der Bundesrat und das Parlament den SWR beauftragt, die TA-Aktivitäten für die Periode 1996-1999 weiterzuführen.

Um diese Aufgabe zu erfüllen, hat der SWR einen TA-Leitungsausschuss aus Fachleuten von Wissenschaft, Industrie, Politik und NGO's (Nichtstaatliche Organisationen) ernannt, welcher die massgeblichen Themen und Fragen definiert, die es im TA-Programm zu behandeln gilt.

Die materielle Verantwortung für die Berichte liegt bei den Autorinnen und Autoren:
Dr. Bärbel Hysing (Projektleitung)

Dr. Klaus Menrad

Dr. Thomas Reiss

Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI)

Breslauer Strasse 48

D-76139 Karlsruhe

Prof. Dr. Eve-Marie Engels

Lehrstuhl für Ethik in den Biowissenschaften

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Sigwartstrasse 20

D-72076 Tübingen

University of Cambridge, Clinical School

Department of Surgery

Addenbrooke's Hospital

Hills Road

GB-Cambridge CB2 2QQ

Betreuung des Projektes:

Dr. Adrian Riegsegger, TA-Geschäftsstelle, Bern

Redaktion der Kurzfassung

Dr. Lucienne Rey, TA-Geschäftsstelle, Bern

Der ausführliche Bericht „Technologiefolgen-Abschätzung Xenotransplantation“ kann bezogen werden bei:

TA-Programm Schweiz

Schweizerischer Wissenschaftsrat

Inselgasse 1

CH-3003 Bern

Tel. +41 31 /322 99 63

Fax +41 31 / 323

36 59

EINE TECHNOLOGIE MIT EINER LANGEN GESCHICHTE

1

Seit je her unterhält der Mensch ein enges Verhältnis zu Tieren. Sie sind ihm Nahrung, Gefährten auf der Jagd oder im Spiel, und Boten aus fremden mythologischen Welten. In den griechischen Göttersagen legen Gestalten wie der Zentaur Zeugnis ab für die Nähe von Mensch und Tier. Die Technik des späten zwanzigsten Jahrhunderts rückt mit der sogenannten „Xenotransplantation“ die Verpflanzung tierischer Organe in den menschlichen Körper in den Bereich des Machbaren.

Die Transplantationschirurgie steckte noch in den Kinderschuhen, als sie ihre ersten Experimente in der Xenotransplantation durchführte: so sind aus dem 18. Jahrhundert Fälle überliefert, in denen Ärzte versuchten, erblindeten Patienten das Augenlicht wieder zu geben, indem sie ihnen die Hornhaut von Katzen oder Hunden einsetzten. Diesen frühen Xenotransplantationen war kein Erfolg beschieden - die neue Hornhaut wurde in sämtlichen Fällen trüb, teilweise kamen gar heftige Entzündungen hinzu.

Anfangs des 20. Jahrhunderts wurde es durch die Technik der Gefässnähte möglich, auch Organe wie Niere, Herz oder Leber zu transplantieren, die durch grosse Adern mit Blut versorgt werden. Auch hier operierten die Ärzte zunächst unbefangen über die Artenschanke hinweg. Bald jedoch stellten sie fest, dass sogenannte „Allotransplantate“, also Organe, die von einem Individuum der gleichen Spezies stammen wie der Empfänger, wesentlich bessere Überlebenschancen hatten als Xenotransplantate. Diese Erfahrungen trugen viel dazu bei, das menschliche Immunsystem bzw. die körpereigene Abwehr besser zu verstehen.

Aber erst als in den 60er Jahren wirkungsvolle Immunsuppressiva, d.h. Medikamente zur Dämpfung der körpereigenen Abwehr, auf den Markt kamen, verzeichnete die Allotransplantation sprunghafte Fortschritte. Herz- und insbesondere Nierentransplantationen wurden in zahlreichen Spitälern zum Routineeingriff. Indes stellte sich bald ein neues Problem: Die zur Verfügung stehenden Spenderorgane reichten nicht aus, um die Nachfrage zu dek-

ken (s. Kapitel 2). In der Hoffnung, den Organmangel damit entschärfen zu können, begann man, sich wieder stärker der Xenotransplantation zuzuwenden.

Dabei wurde insbesondere das Schwein zum Hoffnungsträger: 1995 gelang es, Schweine gentechnisch so zu verändern, dass deren Organe vom menschlichen Immunsystem weniger heftig abgestossen werden als Organe von „normalen“ Schweinen (dazu Kapitel 3).

Der Zentaur - faszinierend durch seine Stärke, beängstigend in seiner Unberechenbarkeit.

Trinkschale des Phintias, ca 510 v. Chr.

Definitionen

In der heutigen Transplantationspraxis werden sog. allogene Transplantationen (**Allotransplantationen**) am häufigsten durchgeführt. Dieser Ausdruck bezeichnet die Transplantation von lebenden Zellen, Geweben oder Organen zwischen zwei Individuen, die der gleichen Art angehören. Mit dem Begriff "**Xenotransplantation**" bezeichnet man die Verpflanzung lebender Zellen, Gewebe oder Organe über die Artengrenzen hinweg - zum Beispiel von einem Schwein auf einen Menschen.

Übers Ganze gesehen, müssen sämtliche bis heute durchgeführten Xenotransplantationen als klinische Misserfolge gewertet werden. Die bisherigen Erfahrungen haben aber auch gezeigt, dass unter Umständen die transplantierten Tierorgane eine gewisse Zeit überleben und bestimmte Aufgaben erfüllen können. Fachleute hoffen, gewisse Nutztiere und die Organempfänger so aufeinander abzustimmen, dass eines Tages Tierorgane langfristig im Menschen überleben und ihre Funktion erfüllen könnten.

2

POTENTIALE DER XENOTRANSPLANTATION

Die Xenotransplantation stellt eine Lösung für eine Reihe medizinischer Probleme in Aussicht. Noch ist sie allerdings weit davon entfernt, ein medizinischer **Routineeingriff** zu sein.

Spätestens seit Dezember 1967, als dem südafrikanischen Chirurgen Christian Barnard die erste Herzverpflanzung gelang, steht die Transplantationschirurgie im Scheinwerferlicht der Medien. Das öffentliche Interesse an den spektakulären chirurgischen Eingriffen ist verständlich - gelingt es doch, schwerkranken Patienten damit ein „neues Leben“ zu schenken oder zumindest ihre Beschwerden drastisch zu mindern. So erlösen zum Beispiel Nierentransplantationen die Kranken von der regelmässigen

Blutwäsche durch Dialyse. Langfristig kommt die Nierentransplantation gar wesentlich billiger als die Dialyse zu stehen - von der gesteigerten Lebensqualität der Patienten ganz zu schweigen. Einziger Wermutstropfen in dieser Erfolgsgeschichte: seit Jahren steigt die Zahl der Nierenpatienten auf den Wartelisten stetig an, und die durchschnittliche Wartezeit für eine Niere beträgt in der Schweiz mehr als zwei Jahre.

Sinkende Bereitschaft zur Organspende

Der Organmangel und seine Folgen

Auch für andere Organe bestehen Wartezeiten, die nicht alle Kranken, die für eine Transplantation vorgemerkt sind, auch überleben: 1996 starben in der Schweiz insgesamt 43 Patienten, bevor der lebensrettende Eingriff stattfinden konnte.

Die Knappheit an verfügbaren Organen zieht eine ganze Kette weiterer Probleme nach sich. So muss in der Not oftmals auf Organe - zum Beispiel von älteren Spendern - zurückgegriffen werden, die sich nur bedingt für die Transplantation eignen. Auch verschärft sich die Frage, wie die Organe möglichst gerecht zuge-

teilt werden können, wenn sie doch bei weitem nicht ausreichen, um die ganze Nachfrage zu befriedigen: soll dem Familienvater mit den beiden kleinen Kindern der Vorzug gegeben werden - oder soll allein die Schwere der Erkrankung ins Gewicht fallen? Auch besteht die Gefahr, dass durchtriebene Geschäftsleute aus der Notlage Profit schlagen, indem sie etwa Bedürftigen aus der Dritten Welt ein Organ abkaufen und in die vermögenden Industrieländer importieren.

Vielversprechende Aussichten

Die Hoffnung, dereinst mit Herzen, Lebern oder Nieren vom Tier den Organmangel für menschliche Patienten zu beheben und damit gleich auch seine Folgeprobleme zu entschärfen, ist denn auch der stärkste Motor, der die Forschung an der Xenotransplantation vorantreibt.

Würde die Xenotransplantation zur klinischen Routine, stünden Organe unbegrenzt zur Verfügung. Damit würde sich zugleich eine zentrale Frage entschärfen, die noch heute die internationale Ärztegemeinschaft entzweit: Darf ein hirntoter Mensch mit warmem Leib, der atmet, gewissermassen als „Ersatzteillager“ für einen anderen Kranken verwendet werden? Oder hat ein Mensch erst dann als tot zu gelten, wenn auch die anderen lebenswichtigen Organe ihre Funktion eingestellt haben?

Auch für die Transplantationspatienten selber könnte die Xenotransplantation eine gewisse Erleichterung bringen: Sie müssten nicht mehr mit dem Wissen leben, ihr eigenes Leben dem Tod eines anderen Menschen zu verdanken.

Schliesslich brächte die Xenotransplantation auch eine Reihe praktischer Vorteile. Bei den heutigen, herkömmlichen Transplantationen werden die Organe meistens hirntoten Unfall- oder Suizidopfern entnommen. Operiert wird in grösster Eile, unter Notfallbedingungen, damit das von der Blutzufuhr abgeschnittene Organ keinen Schaden nimmt. Demgegenüber wären Xenotransplantationen planbar. Der Patient könnte auf das einschneidende Ereignis

nis vorbereitet und die erforderliche Infrastruktur optimal bereitgestellt werden. Günstige Rahmenbedingungen sind nämlich, das haben die Erfahrungen mit Lebendspenden von Nieren gezeigt, von grösster Bedeutung für den Erfolg eines Eingriffs.

Aber selbst unter günstigsten Bedingungen ist und bleibt eine Transplantation - ob sie innerhalb der gleichen Art oder über die Artengrenzen hinweg erfolgt - eine schwere Operation. Ausserdem bleiben die Patienten für den Rest ihres Lebens von Medikamenten abhängig, welche die körpereigene Abwehr unterdrücken und den Körper damit für Krebs und Infektionen aller Art anfällig machen. Selbst wenn alle Hürden überwunden würden, die sich derzeit der Xenotransplantation in den Weg stellen, wird sich das menschliche Leben auch mit tierischen „Ersatzteilen“ nicht beliebig verlängern lassen.

Spitzenforschung auch in der Schweiz

Auch in der Schweiz werden Versuche durchgeführt, um Erkrankungen mit artfremden Zellen zu behandeln. Die amyotrophe Lateralsklerose ist eine seltene Erkrankung des Nervensystems, die zu fortschreitender Lähmung und schliesslich zum Tod führt. Das Schweizer Team um Professor Aebischer an der Universität Lausanne entwickelte einen neuen Behandlungsansatz: es führte den Patienten eingekapselte Zellen aus Babyhamster-Nieren ein, die gentechnisch so verändert worden waren, dass sie eine nervenstimulierende Substanz absonderten. Die bisherigen Ergebnisse: Im Prinzip scheint dieser Ansatz zu funktionieren. Es sind aber noch umfangreiche Forschungsarbeiten notwendig, ehe klar ist, ob das Fortschreiten der Krankheit auf diese Weise tatsächlich verlangsamt werden kann.

Ebenfalls in der Schweiz finden Versuche statt, um die Schmerzen von Krebspatienten zu dämpfen. Dazu wurden ihnen aus Kälbern gewonnene, eingekapselte Zellen implantiert, die von Natur aus schmerzlindernde Substanzen produzieren. Ob damit der Schmerz tatsächlich erfolgreich bekämpft werden kann, wird im derzeit laufenden klinischen Versuch abgeklärt.

Hoffnung von der Forschungsfront

Während die Xenotransplantation von Organen bis jetzt noch nie erfolgreich angewandt wurde (dazu auch Kapitel 1 und 3), sind Versuche mit der Verpflanzung tierischer Zellen auf den Menschen weiter fortgeschritten. Der Grund dafür ist, dass artfremde Zellen in bestimmten Fällen in halbdurchlässige Hüllen eingekapselt werden können. Diese Kapseln gestatten zwar den Stoffaustausch, trennen aber das Fremdgewebe vom Immunsystem des Empfängers ab, so dass heftige Abstossungsreaktionen unterbleiben.

Am besten untersucht ist die Xenotransplantation von Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse zur Therapie der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus): Durch eine erfolgreiche Transplantation von Inselzellen würde der Patient von regelmässigen Insulinspritzen unabhängig und bliebe womöglich von Spätfolgen des Diabetes (wie Nierenversagen und Erblindungen) verschont. In verschiedenen Tierversuchen funktionierten xenogene Inselzellen zum Teil über ein Jahr lang. In Schweden wurden zehn zuckerkranken Patienten Inselzellen des Schweines transplantiert, ohne dass jedoch eine ausreichende Funktion nachgewiesen werden konnte.

Auch Erkrankungen des Gehirns rückt die Forschung mit den neuen Methoden der Xenotransplantation zu Leibe. Bei Parkinson-Kranken zum Beispiel sterben Nervenzellen im Mittelhirn ab. Ob man diese Patienten behandeln kann, indem man diese abgestorbenen Neuronen durch fetale Nervenzellen ersetzt, wird zur Zeit erforscht. Die Arbeit mit menschlichem Fetalgewebe stellt indes praktische und ethische Probleme, zumal es kaum in ausreichender Menge gewonnen werden kann. Schweinezellen sollen hier einen Ausweg anbieten: in den USA ist zur Zeit ein klinischer Versuch im Gange, bei dem 12 Parkinson-Patienten Nervenzellen von Schweineföten eingepflanzt wurden. Den vorläufigen Ergebnissen zufolge hat zumindest ein Teil der transplantierten Zellen überlebt, und es bildeten sich Verknüpfungen zwischen Schweine- und menschlichen Neuronen.

DREI HOHE HÜRDEN

3

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen stehen einer erfolgreichen Xenotransplantation drei hohe Barrieren im Wege: Die hyperakute Abstossung des transplantierten Organs durch den Körper des Empfängers, verschiedene Unverträglichkeiten in der Physiologie von Mensch und Tier und schliesslich drohende Infektionsrisiken. Diese Hürden stellen für die Xenotransplantation von Organen gegenwärtig nahezu unüberwindbare Hindernisse dar. Bei der Übertragung von Zellen fallen sie dagegen meist viel weniger ins Gewicht.

Egal ob Xeno- oder Allotransplantation - die Abstossung des Transplantats stellt ein wesentliches Problem dar. Das Immunsystem des Empfängers erkennt das Transplantat als „fremd“ und stösst es ab. Bei der Allotransplantation bekommt man dieses Problem dadurch in den Griff, dass man Spender und Empfänger im Hinblick auf bestimmte Gewebsmerkmale möglichst gut aufeinander abstimmt und dem Transplantatempfänger ausserdem lebenslang Medikamente verabreicht, die seine Abwehrkräfte schwächen. Trotzdem fällt ein erheblicher Teil der Transplantate nach einiger Zeit doch der chronischen Abstossung zum Opfer. Wenn man in der Xenotransplantation Organe aus Menschenaffen auf den Menschen transplantieren würde, könnte eine ähnliche Strategie - wenn auch mit anderen Medikamenten - wohl erfolgreich sein, weil Mensch und Affe eng miteinander verwandt sind. Da Menschenaffen aber vom Aussterben bedroht

sind und eine differenzierte Wahrnehmungs- und Leidensfähigkeit zeigen, nehmen Wissenschaftler davon Abstand, den entwicklungs- geschichtlich älteren Bruder des Menschen für Xenotransplantationen im grösseren Umfang in Betracht zu ziehen.

Werhafter Körper

Als „Spendertier“ geeigneter scheint das Schwein zu sein - allerdings nicht in Bezug auf die Abstossung: wegen des grossen genetischen Unterschiedes zwischen Schwein und Mensch käme es bei der Verpflanzung eines Schweineorgans auf den Menschen zur sofortigen Bildung von Gerinnseln, die die Blutversorgung zum Organ unterbrechen würden. Das Organ stürbe innert weniger Minuten bis Stunden ab. Diesen extrem heftigen Abstossungsvorgang nennen Wissenschaftler „hyper-

Menschenaffen sind vom Aussterben bedroht und in ihrem Sozialverhalten wie auch in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit weit entwickelt. Sie kommen daher als „Organspender“ kaum in Betracht. Das Bild zeigt ein zweitägiges Gorillakind, das am 12. Juli 1998 im Zürcher Zoo zur Welt gekommen ist.

(Foto: Andy Müller / Reuters)

akute Abstossung". Erst durch eine bestimmte gentechnische Veränderung von Schweinen gelang es im Tierversuch, diese unüberwindlich geglaubte Hürde zu überwinden: Auf Affen verpflanzte Organe von transgenen Schweinen überlebten immerhin bis zu 60 Tagen. Die dabei verabreichten Dosen von Immunsuppressiva waren allerdings so hoch, dass die Tiere schliesslich daran zugrunde gingen.

Die Übertragung von Organen transgener Schweine auf den Menschen ist zum jetzigen Zeitpunkt also noch untragbar. Und es ist umso grössere Vorsicht geboten, als aktuelle Forschungsergebnisse darauf hinweisen, dass selbst dann, wenn die hyperakute Abstossung überwunden werden könnte, weitere Abstossungsmechanismen wirksam werden, die bislang nahezu unerforscht sind. Wissenschaftler machen hier denn auch einen dringenden Forschungsbedarf aus.

Der Mensch ist ein besonderes Tier

Als eine weitere Barriere gilt es, allfällige Unverträglichkeiten im **Stoffwechsel** von Organempfängern und -spendern zu überwinden. Zwar sind erst spärliche Daten zu diesem Problemfeld vorhanden. Zumindest im Gedankenexperiment lässt sich aber nachzeichnen, dass Unterschiede im artspezifischen Nährstoffbedarf der Organe (zum Beispiel an Spurenelementen und Vitaminen) dem transplantierten Körperteil schaden könnten. So weist beispielsweise das Schwein von Natur aus einen tieferen Cholesterinspiegel auf als der Mensch. Die hohen menschlichen Cholesterinwerte könnten daher im Schweineherz-Transplantat eventuell zu Arterienverkalkung führen. Ausserdem werden Organe wie Leber, Niere, Lunge und Bauchspeicheldrüse durch Hormone gesteuert. Ob Tierorgane durch menschliche Hormone reguliert werden können, weiss man nicht. Es ist aber ein Fall bekannt, wo ein Patient, dem eine Paviannierte transplantiert wurde, in völlig unkontrollierter Weise Urin auszuscheiden begann, so dass er schliesslich an den Folgen der starken Entwässerung verstarb.

Die Büchse der Pandora?

In jüngster Zeit mehren sich die Hinweise für ein weiteres Risiko der Xenotransplantation: sie könnte als Vehikel dienen, das **Krankheitserreger**, die bisher nur in Tieren vorkamen, auf den Menschen **überträgt**.

Nicht nur in der Fachwelt ist seit längerem bekannt, dass neue Infektionskrankheiten des Menschen, wie zum Beispiel AIDS oder auch eine Variante der Creutzfeld-Jakob-Krankheit, wahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, dass es den Krankheitserregern gelungen ist, vom Tier auf den Menschen zu wechseln. Dabei hat sich ihre krankmachende Wirkung in unvorhersehbarer Weise geändert: im Tier verursachen die Erreger häufig keinerlei Symptome, erst im Menschen werden sie sehr „aggressiv“. Solche Krankheiten werden als „Xenozoonosen“ bezeichnet.

Derselbe Vorgang - so warnen Wissenschaftler - könnte sich auch bei der Xenotransplantation abspielen. Den Einwand, der Mensch lebe schon seit Jahrtausenden eng mit dem Schwein zusammen, lassen sie nicht gelten: Schliesslich würden bei der Xenotransplantation sämtliche natürlichen Mechanismen der Infektabwehr, über die der Mensch verfügt, bewusst umgangen und ausgeschaltet.

Einmal aufmerksam geworden, begannen die Wissenschaftler, beim Schwein gezielt nach Krankheitserregern zu suchen, die möglicherweise die Artschranke zum Menschen überqueren könnten. Und sie wurden fündig: Ein bestimmter Virustyp (sogenannte Retroviren), der nach bisherigem Wissensstand nur in Schweinen vorkommt und nicht auf andere Lebewesen übertragbar ist, konnte im Laborexperiment auf Menschenzellkulturen übertragen werden und sich dort vermehren. Das bedeutet nun noch lange nicht, dass eine solche Übertragung auch „im wirklichen Leben“ ausserhalb der Labormauern stattfinden kann und schon gar nicht, dass diese Viren dann im Menschen tatsächlich eine Krankheit verursachen könnten. Aber das Experiment zeigt, dass die Befürchtungen der Wissenschaftler nicht abwegige Schwarzmalerei sind, sondern dass dieses Risiko eingehend geprüft werden muss.

Denn sollte die Xenotransplantation zum Auftreten neuer Krankheiten führen, ist keineswegs sicher, dass diese sich auf die Empfänger der artfremden Gewebe beschränken. Vielmehr könnten die neuartigen Leiden auf die übrige Bevölkerung übergreifen. Fachleute fürchten dabei weniger Krankheitserreger wie etwa das Ebola-Virus, die sofortige und dramatische Wirkung entfalten. Ihre grösste Sorge gilt Krankheitserregern wie dem AIDS-Virus, die sich über Jahre völlig unbemerkt verbreiten, wegen fehlender Symptome schwierig zu entdecken sind und damit die Gefahr einer - womöglich weltweiten - Epidemie bergen.

Vorsicht statt Nachsehen

Sicherheitsmassnahmen, die der allfälligen Übertragung von Krankheitserregern vom Tier auf den Menschen vorbeugen, sind daher dringend geboten.

Verschiedene Forschergruppen erarbeiten Untersuchungsmethoden, um im Erbgut möglicher Spendertiere Retroviren aufzudecken. So wurden in den letzten Jahren am Nationalen Zentrum für Retroviren in Zürich zwei sehr leistungsfähige Verfahren entwickelt, um unbekannte Retroviren nachzuweisen und zu identifizieren. Denn indem Xenotransplantate aus möglichst gesunden und „keimfreien“ Tieren gewonnen werden, lässt sich der Übertragung von Xenozoonosen am besten vorbeugen. Dass dabei die Spendertiere unter besonders hygienischen Bedingungen gehalten werden müssen, versteht sich von selbst (dazu auch Kapitel 5).

Als weitere vorbeugende Massnahme empfehlen Fachleute, Patienten, denen tierische Gewebe und Zellen übertragen werden, über Jahre hinweg zu betreuen und immer wieder medizinisch zu untersuchen. Erste solche Begleituntersuchungen sind bereits im Gang: Die Firma Novartis überwacht den Gesundheitszustand mehrerer Patienten, deren schwere Verbrennungen mit der Übertragung von Schweinehaut behandelt wurden.

Schliesslich werden zur Zeit eine Reihe von gesetzlichen Regeln und von internationalen

Vereinbarungen ausgearbeitet, die ebenfalls dazu dienen sollen, die Infektionsrisiken der Xenotransplantation in Schranken zu halten (dazu Kapitel 6).

Differenzierte Beurteilung geboten

Hyperakute Abstossung, physiologische Unverträglichkeit und Infektionsrisiko treten vor allem bei der Xenotransplantation von Organen auf. Die Übertragung artfremder Zellen ist davon meist weit weniger betroffen. Nach derzeitigem Stand des Wissens sprechen sich daher Fachleute - zum Beispiel die Mitglieder der massgeblichen britischen Kennedy-Kommission - mit Nachdruck solange gegen die Übertragung artfremder Organe auf den Menschen aus, bis der absehbare Nutzen die Risiken aufwiegt. Bestimmte klinische Versuche mit der Xenotransplantation von Zellen gelten indes als zulässig.

Selbst mit gewissenhaftester Forschung und strengsten Sicherheitsmassnahmen bleibt aber ein restliches Infektionsrisiko, dem nicht nur die Patienten, sondern die ganze Bevölkerung ausgesetzt sind. Die biomedizinische Ethik beruft sich in solchen Situationen auf das Prinzip des „aufgeklärten Einverständnisses“ (informed consent): das bedeutet, dass die betroffenen Personen über mögliche Folgewirkungen eines bestimmten Verfahrens aufgeklärt werden müssen. Nur so können sie im vollen Wissen über allfällige Gefahren darüber bestimmen, ob es angewandt werden soll oder nicht.

ZUKUNFTSMUSIK

Die Xenotransplantation ist zurzeit noch weit davon entfernt, ein medizinischer Routineeingriff zu werden. Die Fachleute sind sich uneinig, ob und bis wann sie sich wird realisieren lassen.

Übers Ganze gesehen, kommt der Xenotransplantation in der aktuellen medizinischen Forschung ein randständiger Platz zu. Noch ist sie ein kleines, allerdings überdurchschnittlich wachsendes Gebiet innerhalb der Transplantationsmedizin, mit dem sich einzelne Wissenschaftler an der Front der Grundlagenforschung auseinandersetzen. Gross sind die Wissenslücken, die es zu füllen gilt (s. Kapitel 3).

Entsprechend unsicher sind Aussagen, die sich auf die Zukunftsaussichten der Xenotransplantation beziehen:

- Zahlreiche Forscher sind sich einig, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre das menschliche Immunsystem so gut erforscht sein wird, dass es möglich sein sollte abzuschätzen, ob sich die Xenotransplantation überhaupt verwirklichen lässt.
- Bis zum ersten Mal ein Organ eines gentechnisch veränderten Schweines erfolgreich auf einen Menschen übertragen werden kann, werden in der Einschätzung von Fachleuten noch mindestens ein bis sieben Jahre verstreichen müssen.
- Frühestens in 10 Jahren könnte es so weit sein, dass der erste Xenotransplantat-Empfänger ein Jahr überlebt. Bis zur weiten Verbreitung dieser Behandlungsmethode könnte es allerdings weitere 15 bis 20 Jahre dauern.

Ungewisse Zukunft

Die Xenotransplantation bietet somit allenfalls in längerfristiger Zukunft eine Behandlungsmöglichkeit. Sie bringt mithin im Vergleich zu alternativen Therapien (Kapitel 7) keinen Zeitvorteil.

Ausserdem ist unsicher, ob die Xenotransplantation gegenüber der Allotransplantation nicht über längere Zeit hinweg die schlechtere Variante darstellt wird - zu gross sind die Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt. Und die Entscheidung, welche Patienten in den Genuss der „besseren“ Allotransplantation kommen, und welche mit einem artfremden Organ vorlieb nehmen müssen, wirft wiederum eine Reihe ethischer Probleme auf und könnte die Entstehung einer „Zwei-Klassen-Medizin“ begünstigen.

Unmittelbare Folgen wären für die Zuteilung von Forschungsmitteln zu erwarten: Es kann vermutet werden, dass vermehrt Gelder in die weitere Erforschung der Xenotransplantation investiert würden - möglicherweise auf Kosten der Mittel für die Auseinandersetzung mit den eigentlichen Ursachen des Organversagens. Überhaupt wäre zu befürchten, dass Massnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten einen schwereren Stand erhielten, wenn mit der Xenotransplantation ein erfolgreiches High-Tech-Verfahren zur Therapie der Leiden zur Verfügung stände.

Absehbar sind auch die Konsequenzen für die Transplantationsmedizin als solcher. Die Verpflanzung von Organen und Geweben würde mit Sicherheit zunehmen. Hingegen ist zu befürchten, dass die Bereitschaft, selber ein Organ zu spenden, in der Bevölkerung weiter zurückginge, wenn für die Transplantation doch auch tierische Organe verwendet werden könnten.

Ob die Xenotransplantation schliesslich den Organmangel tatsächlich entschärfen könnte, ist heute fraglich: Fachleute schliessen nicht aus, dass artfremde Organe bestenfalls als Überbrückung verwendet würden, bis ein Transplantat menschlichen Ursprungs zur Verfügung steht. Letztlich würde die Xenotransplantation

damit einer weiteren Verschärfung der Organknappheit Vorschub leisten.

Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft

Sollte die Xenotransplantation hingegen dereinst im breiten Massstab zur Anwendung gelangen, lassen sich die Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft kaum alle überblicken.

Mit welchen Kosten die Xenotransplantation im Gesundheitswesen zu Buche schlagen würde, lässt sich nur schwer abschätzen. Modellberechnungen sagen zum Beispiel voraus, dass in den Industrieländern der Anteil der älteren

Bevölkerung stetig wächst - mithin die Anzahl an Kandidaten für eine Herz-Xenotransplantation ansteigt. Auch hier bleibt indes die ethische Frage nach einer möglichen „Zwei-Klassen-Medizin“ relevant: Sollten sich die Krankenkassen weigern, die Kosten für Xenotransplantationen zu übernehmen, könnten sich nur vermögende Patienten diese teure Behandlung leisten.

Würde die Xenotransplantation zur „Gewohnheitssache“, hätte das schliesslich auch Folgen für unser Verhältnis zur Krankheit und zum Sterben. Der Tod erschiene nicht mehr als existentieller Kontrapunkt zum Leben; vielmehr bestünde die Gefahr, dass sich die Gesellschaft der Illusion einer technisch realisierbaren, beliebigen Verlängerung der Existenz hingäbe.

VOM BESEELTEN WESEN ZUM TIERISCHEN ERSATZTEILLAGER?

5

Die Xenotransplantation stellt nicht nur auf medizinisch-technischem Gebiet eine Herausforderung dar. Vielmehr wirft sie auch eine Reihe von ethisch-moralischen Fragen auf.

Da in den vergangenen Jahren gentechnisch veränderte Schweine hergestellt werden konnten, deren Organe vom menschlichen Immunsystem weniger heftig abgestossen werden, gelten die intelligenten Allesfresser als grösster Hoffnungsträger für die Xenotransplantation.

Das Argument, für ein Schwein spiele es keine grosse Rolle, ob es als Fleischlieferant oder als Organspender auf der Schlachtbank ende, ist allerdings nur teilweise stichhaltig. Denn die Züchtung von „Spendertieren“ erfolgt unter Bedingungen, die mit einer artgerechten Haltung nur noch wenig gemein haben: Um das Risiko der Übertragung von Krankheitserregern möglichst klein zu halten, müsste der Aufbau und die Haltung einer transgenen Schweineherde unter verschärften hygienischen Bedingungen

in speziell gebauten, von der Umwelt abgeschlossenen Einrichtungen erfolgen. Die Ferkel würden per Kaiserschnitt entbunden und müssten strikte von der Muttersau und deren Milch getrennt werden. Die ersten Lebenswochen würden sie mit sterilisiertem Futter und zusätzlichen Stärkungsmitteln in Isolatoren aufgezogen, um später unter ständiger Überwachung in kleinen Gruppen heranzuwachsen. Ob eine solch vollständige „Instrumentalisierung“ von Tieren mit der „Würde der Kreatur“ in Übereinstimmung gebracht werden kann, wie sie in der Schweizerischen Bundesverfassung festgeschrieben wird, ist zumindest fraglich.

Skeptikern erscheint die Xenotransplantation aber nicht nur aus tierschützerischen Überlegungen zweifelhaft, sondern auch im Hinblick

auf die psychischen Folgen für den Menschen: Denn es ist unklar, welchen seelischen Belastungen ein Patient ausgesetzt würde, der in seinem Körper ein Schweineherz schlagen fühlt. In der Tat hängt das Selbstbild einer Person nicht zuletzt von der kulturell definierten,

symbolischen Bedeutung einzelner Organe - etwa dem Herzen - ab. Es ist daher nicht völlig auszuschliessen, dass ein Mensch, dem artfremdes Gewebe übertragen würde, Identitätsprobleme bekommen könnte.

6

EIN JURISTISCHES REGELWERK IMAUFBAU

Angesichts des Regelungsbedarfs, den die Xenotransplantation nach sich zieht, ist der Gesetzgeber keineswegs untätig. Auf nationaler Ebene wie auch in der internationalen Zusammenarbeit wird viel unternommen, um der Transplantationsmedizin eine tragfähige juristische Grundlage zu schaffen.

Nach Ansicht der Fachleute sind es insbesondere die Aspekte des Infektionsschutzes, die es vordringlich zu regeln gilt. Folgerichtig hat die Schweiz diesem Problemfeld Priorität eingeräumt.

sem Zeitraum nicht völlig ausgeschlossen; bestimmte, nachweislich sichere Anwendungen der Xenotransplantation sind möglich, wenn das BAG dies nach eingehender Prüfung der Anträge ausdrücklich erlaubt.

Schutz vor Krankheiten

Sicherheitsaspekte der Xenotransplantation sind derzeit im **Bundesbeschluss über die Kontrolle von Blut, Blutprodukten und Transplantaten** geregelt. Zuständig für den Vollzug ist das Bundesamt für Gesundheit BAG. Gemäss diesem Beschluss muss die Entnahme von Tierorganen für eine Übertragung auf den Menschen beim BAG angemeldet werden. Diejenigen, die für die Ausführung der Transplantation verantwortlich sind, haben dafür gerade zu stehen, dass das „Spendertier“ auf Krankheitserreger getestet worden ist. Um der Gefahr der Übertragung „tierischer“ Krankheiten auf den Menschen wirksamer vorbeugen zu können, hält der Bundesrat eine Verschärfung dieses Bundesbeschlusses für erforderlich. Das BAG hat eine entsprechende Gesetzesänderung erarbeitet, das zur Zeit das Gesetzgebungsverfahren durchläuft: dieser Entwurf sieht ab dem 1. September 1998 ein Verbot der Xenotransplantation auf den Menschen vor, das bis zum Jahr 2002 befristet ist. Trotzdem sind Xenotransplantationen in die-

Mit diesem Verbot haben die Verantwortlichen formal eine im internationalen Vergleich strenge Lösung gewählt und damit gezeigt, dass sie das Infektionsrisiko ernst nehmen und eine vorsichtige Vorgehensweise einschlagen wollen. Trotzdem bleibt noch viel zu tun: zum einen muss die schweizerische Gesetzgebung mit internationalen Regelungen abgestimmt werden, zum anderen müssen Durchführungsbestimmungen erarbeitet und deren Einhaltung auch überwacht werden.

Transplantationsgesetz, Umwelt- und Tierschutz

Die Weichen sind gestellt, die Xenotransplantation in der Schweiz künftig umfassender zu regeln, als dies bisher im Bundesbeschluss über die Kontrolle von Blut, Blutprodukten und Transplantaten möglich ist: Zwei weitere Gesetze, die für die Xenotransplantation begleitend sein dürften, durchlaufen zur Zeit die schweizerischen Instanzen. Zum einen soll **Artikel 24 der Bundesverfassung** so ergänzt werden, dass der Bund die Kompetenz für eine

bundesweite Gesetzgebung zur Transplantationsmedizin hätte. Zu Beginn des nächsten Jahrtausends könnte dann ein bundesweit einheitliches Transplantationsgesetz die jetzt geltenden kantonalen Regelungen ablösen. In diesem Transplantationsgesetz des Bundes kann auch die Xenotransplantation umfassend geregelt werden. Es sind allerdings noch heftige Debatten zu erwarten, bis die Details dieser bundesweiten Gesetzgebung festgeschrieben sind.

Zum anderen steht gegenwärtig die sogenannte **Gen-Lex-Motion** zur Diskussion. Diese soll durch eine Änderung des Umweltschutzgesetzes die ausserhumane Gentechnik regeln - also auch die Herstellung und Verwendung gentechnisch veränderter Schweine für die Xenotransplantation. Der Gen-Lex-Motion kommt insofern grosse Bedeutung zu, als die radikalere Genschutz-Initiative, welche Herstellung, Erwerb und Weitergabe transgener Tiere verbieten wollte, im Juni 1998 in einer Volksabstimmung verworfen wurde.

Die Gesichtspunkte des Tierschutzes schliesslich sind in der Tierschutzgesetzgebung geregelt. Sie gelten indes nicht spezifisch für die Xenotransplantation. Ob diese eine Gesetzesänderung erfordert, muss noch geprüft werden. Und seit längerem wird diskutiert, ob Patienten, an denen neue Therapien wie die Xenotransplantation erstmals erprobt werden, in der Schweiz rechtlich ausreichend geschützt sind.

Die Schweiz hat damit erste Schritte in die richtige Richtung unternommen. Bis zum umfassenden juristischen Regelwerk in Sachen Xenotransplantation gilt es allerdings noch einen weiten Weg zu bewältigen.

Internationale Vereinbarungen

Um die Entwicklung der Xenotransplantation in die gewünschten Bahnen zu lenken, reicht es nicht, die Rahmenbedingungen allein in der kleinen Schweiz festzulegen. Erforderlich sind hier vielmehr internationale, wenn nicht gar weltweite Regelungen.

Am weitesten fortgeschritten ist die Regulierungsdebatte in den USA und in Grossbritannien. England ist namentlich in der Formulierung strengster Bedingungen wegleitend, die erfüllt werden müssen, damit klinische Versuche zur Xenotransplantation durchgeführt werden können. Faktisch sind diese Vorgaben so streng, dass sie einem Moratorium der Xenotransplantation von Organen gleichkommen. Den Regulierungsansätzen der USA kommt grosse Bedeutung zu, da sich andere Länder in der Regel daran orientieren. Ihre Richtlinien sind insbesondere auf die Vermeidung von Infektionen ausgerichtet, ebenso wie die Empfehlungen, welche die Weltgesundheitsorganisation WHO ausgearbeitet hat.

Interessen an der Xenotransplantation

In der Schweiz befassen sich verschiedene Gruppen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln mit der Xenotransplantation.

Ein unmittelbares Interesse an der Xenotransplantation haben zunächst einmal die **Patientinnen und Patienten**, die am Versagen eines Organs leiden. Auch für **Wissenschaftler** kommt der Thematik eine grosse Bedeutung zu. Zur Zeit beschäftigt sie noch in erster Linie die Grundlagenforschung. Der **schweizerische Nationalfonds** zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung setzt sich ebenfalls mit der Xenotransplantation auseinander. Dieses Gremium ist massgeblich für die Verteilung von Forschungsgeldern verantwortlich. Die **Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften** hat eine Arbeitsgruppe „Xenotransplantation“ gebildet, welche zu gegebener Zeit Empfehlungen zuhanden der Schweizer Ärzteschaft ausarbeiten wird. Die gemeinsam mit der **Akademie der Naturwissenschaften** berufene Ethikkommission für Tierversuche befasst sich mit Tierschutzaspekten der Xenotransplantation. Für die **Krankenkassen** wird es mittelfristig entscheidend sein, ob Xenotransplantationen zu den kassenpflichtigen Leistungen gezählt werden. Einige **Biotech-Firmen** und **Pharma-Konzerne**, welche Immunsuppressiva entwickeln, haben ein grosses wirtschaftliches Interesse an der Xenotransplantation. Das **Parlament** befasst sich mit der Gesetzgebung zur Xenotransplantation.

VIELE TÜREN STEHEN OFFEN

Die Xenotransplantation ist nicht das einzige Mittel, um den Mangel an Spenderorganen zu beseitigen. Die Öffentlichkeit sollte mitentscheiden können, welcher Stellenwert der Xenotransplantation gegenüber alternativen Behandlungsmöglichkeiten zugewiesen werden soll.

Die Medizin kennt bereits eine Reihe von Massnahmen, mit denen sich dem Organversagen **vorbeugen** lässt. Eine mögliche Krankheitsprävention für die leberschädigende Hepatitis B könnte etwa darin bestehen, die gesamte Bevölkerung zu impfen. Gezielte Aufklärungskampagnen gegen Alkohol- und Medikamentenmissbrauch könnten dazu beitragen, Leber- und Nierenschädigungen vorzubeugen.

Eine erfolgversprechende Alternative zur Xenotransplantation könnte ferner darin bestehen, sich vermehrt mit der **Erforschung** jener **Krankheiten** auseinanderzusetzen, die letztlich zum Organversagen führen, um damit Therapien entwickeln zu können, die das Übel auch tatsächlich an der Wurzel bekämpfen.

Gegenwärtig arbeitet die Forschung auch an der Entwicklung **künstlicher Organe**. Es gibt zwar erste Prototypen, doch ist die Auswahl geeigneter Materialien schwierig und die Energieversorgung noch nicht zufriedenstellend gesichert. Dennoch rechnen Fachleute damit, dass künstliche Organe in rund 15 Jahren in der medizinischen Praxis Verwendung finden könnten, und daher gegenüber der Xenotransplantation zeitlich nicht im Nachteil wären.

Neue gesetzliche Regelungen könnten dazu beitragen, die **Anzahl gespendeter Organe** zu erhöhen. In zahlreichen Ländern Europas (so in Spanien, Belgien und Österreich) gilt die sogenannte „Widerspruchslösung“, die hirn-tote Menschen zur Organspende freigibt, sofern sich die Angehörigen nicht ausdrücklich

dagegen verwehren und die Betroffenen sich zu Lebzeiten nicht dagegen ausgesprochen haben. Diese Länder weisen pro Million Einwohner die höchsten Zahlen von Organtransplantationen auf.

In der Schweiz ist die Transplantationsmedizin zur Zeit noch kantonal geregelt, und nur in einigen Kantonen ist die Widerspruchslösung gesetzlich verankert, wenn sie auch nicht praktiziert wird. Die Bereitschaft zur Organspende liesse sich ferner durch die bessere Ausbildung von Pflegepersonal und Ärzteschaft verbessern, die speziell auf das schwierige Gespräch mit Angehörigen eines potentiellen Organspenders vorbereitet werden müssten. Zudem gälte es, die breite Öffentlichkeit vermehrt für die Problematik zu sensibilisieren und das Vertrauen in die Institutionen zu stärken, welche an der Organtransplantation beteiligt sind.

All diese Möglichkeiten stehen offen. Ob sie tatsächlich aussichtsreicher sind als die Xenotransplantation, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilen. Eines aber ist sicher: Es darf nicht einigen wenigen Personen und Gruppen vorbehalten sein, die Weichen für die Medizin der Zukunft zu stellen. Entscheidungen von so grosser gesellschaftlicher Tragweite bedürfen einer **breiten öffentlichen Diskussion**. Nur so ist es möglich, den Stellenwert festzulegen, welcher der Xenotransplantation gegenüber ihren Alternativen zukommen soll.

